

**КОЛОРАТИВНАЯ ЛЕКСИКА ВТОРИЧНОЙ НОМИНАЦИИ ВО
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ЕЁ
РОЛЬ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА**

**COLORATIVE VOCABULARY OF SECONDARY NOMINATION IN THE
STRUCTURE OF PHRASEOLOGICAL SIGNIFICANCE AND ITS ROLE IN
LANGUAGE PERCEPTION OF REALITY**

МЕЛИХОВА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА,
магистрантка,

Российский государственный социальный университет.

MELIKHOVA IULIA OLEGOVNA,
master's student,
Russian State Social University.

Статья посвящена исследованию фразеологизмов английского языка, включающих в свой состав колоративную лексику вторичной номинации. Дается толкование понятий колоратив, вторичная номинация, первичная номинация, фразеологизм и объясняется происхождение лексики вторичной номинации. В настоящей работе также уделяется внимание двум подходам к обозначению состава фразеологической системы языка: узкому и широкому подходам. Сравниваются фразеологические выражения русского и английского языков с колоративными лексемами в составе. Анализируются сходства и различия коннотации фразеологизмов русского и английского языков.

The article explores the study of English phraseological units including colorative vocabulary of secondary nomination. The author provides the definitions of a colorative unit, primary and secondary nominations, and a phraseological unit while explaining the origin and main functions of the secondary nomination vocabulary. Moreover, special attention is paid to the phraseological system of the English language and its lexical-semantic features included in its construction. To analyze some similarities and differences between English and Russian phraseological connotations, phraseological units of the English language are compared with Russian ones.

Ключевые слова: *колоратив, лексика вторичной номинации, фразеологизм, перевод фразеологизмов, цветообозначение, языковая картина мира, сравнительное языкознание, английский язык, русский язык.*

Key words: *a colorative unit, vocabulary of secondary nomination, a phraseological unit, translation of phraseological units, color term, language perception of reality, comparative linguistics, English, Russian.*

Актуальность выбранной темы обусловлена повышенным интересом современного языкознания и современной лингвистики к фразеологическим единицам английского языка, включающим в свой состав колоративную лексику. Об актуальности темы также свидетельствуют труды, посвященные лингвоцветовой картине мира и терминам с колоративным компонентом, написанные российскими и иностранными исследователями в последние годы. Как правило, в научных работах внимание уделяется основным хроматиче-

ским и ахроматическим цветам первичной номинации английского языка: white, blue, black, yellow, green, red, grey, brown, orange [3], – в то время как лексика вторичной номинации исследуется реже.

Научная новизна определяется выявлением функциональной значимости колоративов вторичной номинации в составе фразеологических единиц и оборотов английского языка.

Объектом данного исследования выступают англоязычные фразеологизмы с колоративными компонентами, отобранные методом случайной выборки из Russian-English Dictionary of Idioms [6].

Предметом исследования является передача колоративной лексики в составе фразеологической системы языка с английского на русский.

Основная цель данной работы заключается в анализе колоративных единиц и выявлении их специфики на примерах из выбранного источника.

Практическая значимость состоит в том, что полученные результаты в ходе исследовательской деятельности могут быть использованы высшими учебными заведениями для преподавания теории перевода английского языка и практического курса перевода первого иностранного языка, а также для подготовки студентов-лингвистов на специализированных курсах.

Люди потребляют информацию и воспринимают ее через призму родного языка, плотно переплетенного с историей, самобытной культурой и реалиями той или иной страны. Цветообозначения, нашедшие своё отражение в колоративной лексике, представляют особый научный интерес для выявления особенностей языковой картины мира. Так, исходя из теории лингвистической относительности, известной как «гипотеза Сепира-Уорфа», структура языка тесно связана с мировоззрением и мировосприятием носителей языка [1, с. 178]. Из этого следует, что колоративная лексика обладает особым национальным колоритом и культурно-исторической окраской, запечатлевая в себе не только современное развитие общества, но и фиксируя его предшествующее состояние.

Колоративные единицы первичной номинации, входящие в состав выражений в качестве прилагательных, употребляются в прямом значении и обладают номинативной функцией: green tea (зеленый чай), black coffee (чёрный кофе), white snow (белый снег), blue sky (голубое небо), pink gloves (розовые перчатки).

Лексика вторичной номинации, которая является центральным объектом изучения данной статьи, наоборот, рассматривается как «использование уже имеющихся в языке номинативных средств в новой для них функции наречения» [4, с. 129]. Иными словами, к вторичной номинации можно отнести колоративы, образованные от: 1) названий драгоценных камней, благородных металлов и других природных материалов: amber, silver, golden, emerald green, ruby; 2) наименований растений: lilac, lavender, violet, rose, mint, pine; 3) наименований напитков, плодов и других лексических единиц, связанных с пищей: cherry, coffee, peach, wine, chocolate, olive, plum, caramel; 4) других наименований: blood, pearl, bone, sky blue. Помимо прочего, к вторичной номинации также относятся прилагательные цвета, которые утратили свои первичное значение и первичную функцию: обозначение цвета, – и приобрели новый, переносный смысл, реализуемый только в устойчивых словосочетаниях и выражениях.

Стоит отметить, что существует два разных подхода к обозначению фразеологической системы языка: широкий и узкий. Согласно первому, широкому подходу, во фразеологическую систему языка включены устойчивые выражения предикативного характера, к которым относят пословицы и поговорки, крылатые выражения, афоризмы, цитаты и так далее. Исследователи, придерживающиеся узкого подхода в своих научных трудах, наоборот, исключают паремии из структурных составляющих фразеологического комплекса.

В настоящей статье фразеологизм выступает как сложный и единый компонент, чьи составляющие воспринимаются как целостные и самостоятельные лексические единицы и словосочетания [5].

Методом случайной выборки были отобраны англоязычные фразеологизмы с цветовым компонентом вторичной номинации из Russian-English Dictionary of Idioms [6]. В рамках данной статьи приводится дословный, авторский перевод, с использованием метода калькирования для того, чтобы читатель, не владеющий английским языком, мог оценить и переосмыслить фразеологизмы самостоятельно. Рядом указывается перевод на русский язык С. Любенски, выполненный с помощью подбора эквивалента, аналога, описательного способа, полукальки и других методов передачи фразеологических единиц с английского языка на русский.

- 1) To be caught red-handed – «быть пойманным с красными руками» – дословно. «Поймать на месте преступления» – словарь [М-111, с. 316].
- 2) To be in the red – «быть в красном» – дословно. «Быть в долгах» – словарь [Д-239, с. 162].
- 3) To be green – «быть зелёным» – дословно. «Молодо-зелено» – словарь [М-250, с. 329].
- 4) To be green with envy – «быть зелёным от зависти» – дословно. «Чёрная зависть» – словарь [З-23, с. 205].
- 5) Out of the blue (out of a clear blue sky) – «из ясного голубого неба» – дословно. «Как снег на голову» – словарь [С-501, с. 583].
- 6) Once in a blue moon – «однажды при голубой луне» – дословно. «В кои-то веки» – словарь [В-27, с. 41].
- 7) To talk a blue streak – «говорить непрерывно» – дословно. «Повторять на все лады» – словарь [Л-17, с. 287].
- 8) Blue blood – «голубая кровь» – дословно. «Голубая кровь» – словарь [К-406, с. 274].
- 9) A silver tongue – «серебряный язык» – дословно. «Владеть словом» – словарь [С-377, с. 568].
- 10) Every cloud has a silver lining – «в каждой тучке свой серебряный луч» – дословно. «Нет худа без добра» – словарь [Х-122, с. 703].
- 11) Golden days – «золотые дни» – дословно. «Медовый месяц» (в значении лучшего периода чего-либо, расцвета) – словарь [М-140, с. 319].
- 12) To have golden hands – «иметь золотые руки» – дословно. «Золотые руки» – словарь [Р-330, с. 514].
- 13) Silence is golden – «тишина – золото» – дословно. «Молчание – золото» – словарь [С-374, с. 568].
- 14) To have a yellow belly – «иметь жёлтый живот» – дословно. «Заячья душа» – словарь [Д-386, с. 180].
- 15) Through rose-colored glasses – «сквозь очки розового цвета» – дословно. «В розовом цвете» – словарь [С-76, с. 535].
- 16) To look rosy – «смотреть по-розовому» – дословно. «В розовом цвете» – словарь [С-76, с. 535].
- 17) In rosy colors – «в розовых цветах» – дословно. «В розовых красках» – словарь [К-371, с. 270].
- 18) Lily-white – «как белая лилия» – дословно. «Белый и пушистый» – словарь [Б-57, с. 12].

В приведенных примерах отчетливо видно, что лексемы вторичной номинации категории цвета во фразеологической структуре английского языка – явление частое. На основании

приведенных фразеологизмов мы можем сделать следующие заключения. Так, красный цвет может заменять лексему «кровь», как это происходит в выражении «to be caught red-handed», и в обоих случаях с приведенными фразеологизмами красный цвет выступает в отрицательной коннотации. В отличие от красного цвета, колоратив с лексемой «green» в составе выражения может заключать в себе как отрицательное, так и положительное значение. В первую очередь, как и в русском языке, зеленый цвет стоит в одном ассоциативном ряду с юностью, зеленью, природой, и только во вторую – с завистью и подобными отрицательными эмоциями. Совсем по-иному обстоят дела с колоративной лексемой «blue», что не несет в себе единственного и определенного смысла, но тесно связано с цветовым описанием окружающих нас явлений: неба, луны, крови и др. Слова вторичной номинации, произошедшие от названий драгоценных камней и металлов, в Russian-English Dictionary of Idioms обладают строго положительной коннотацией: обе лексемы и «golden», и «silver» награждают выражение позитивной семантикой. Колоративные лексемы «rosy», «yellow», «white» также однозначны, заключая в себе смысл «позитивный», «трусливый» и «чистый» соответственно.

На основании всего вышесказанного можно прийти к выводу о том, что образное переосмысление лексической единицы по праву можно считать одной из ключевых функций вторичной номинации. Анализ языковых паремий с колоративным компонентом показал, что цветообозначения в английском языке могут касаться разных философских концепций и иметь различные, порой противоречивые, коннотации. Таким образом, фразеологическую систему языка, включающую колоративную лексику вторичной номинации, можно считать зеркалом нации, хранилищем её традиций и обычаев, а также отражением мировоззрения и быта определённого народа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Брутян Г.А. К философской оценке теории лингвистической относительности (О гипотезе Сепира-Уорфа-Кожибского) // Вопросы философии. 1961. № 1. С. 169-183.
2. Кигель Т. Контрастивный анализ красных идиом на английском, русском языках и на иврите // Язык и текст. 2021. Том 8. № 2. С. 103-112.
3. Кравец Я.Ю. Номинативный аспект языка. Сущность вторичной номинации // Язык профессионального общения и лингвистические исследования: сб. ст. междунар. науч.-практ. семинара, Белгород, 2011 г. / отв. ред.: Т.В. Самосенкова, Л.Г. Петрова. Белгород, 2011. С. 119-121.
4. Телия В.Н. Вторичная номинация и ее виды // Языковая номинация (виды наименований) / Отв. ред. Б.А. Серебренников, А.А. Уфимцева. М.: Наука, 1977. С. 129-221.
5. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка: Учебное пособие. 4-е изд., испр. и доп. СПб., 1996. 192 с.
6. Lybensky S. Russian-English Dictionary of Idioms, Revised Edition. Yale University Press, 2013. 957 p.

© Мелихова Ю.О., 2022.